

YOSHLAR O'RTASIDA RAQAMLI MARKETINGNING RIVOJLANISHI: ZAMONAVIY IQTISODIYOTNING XALQARO BOG'LOVCHISIDIR

Normurodova Zebo Eshmaxmatovna¹, Berdiyeva Parizoda²

¹Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi, ²Iqtisodiyot fakulteti Marketing yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15614041>

Annotasiya. Mazkur maqolada raqamli marketingning zamonaviy jamiyat va ayniqsa yoshlar hayotidagi o'rni, uning iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarga ta'siri yoritilgan. Internet va texnologiyalarning keng tarqalishi raqamli savodxonlik darajasining oshishiga olib kelib, yoshlarning innovatsion fikrlashini rivojlantirmoqda. Shu bilan birga, maqolada raqamli marketing kampaniyalarining muvaffaqiyatli misollari keltirilib, O'zbekistonda bu yo'nalishdagi imkoniyatlar va dolzarb muammolar tahlil qilingan. Kelajakdagi istiqbollari va tavsiyalar orqali ushbu sohaning yoshlar uchun qanday yangi imkoniyatlar yaratishi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: raqamli marketing, yoshlar, raqamli savodxonlik, ijtimoiy tarmoqlar, sun'iy intellekt, Big Data, VR/AR, shaxsiy brend, tadbirkorlik, axloqiy marketing, kontent strategiyasi, influencer marketing.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль цифрового маркетинга в современном обществе и, в частности, в жизни молодежи. Расширение интернета и технологий способствует росту цифровой грамотности и развитию инновационного мышления у молодых людей. Представлены успешные примеры цифровых маркетинговых кампаний, а также проанализированы возможности и актуальные проблемы в Узбекистане. Через прогнозы и рекомендации показано, какие новые перспективы открываются для молодежи в этой сфере.

Ключевые слова: цифровой маркетинг, молодежь, цифровая грамотность, социальные сети, искусственный интеллект, большие данные, виртуальная и дополненная реальность, личный бренд, предпринимательство, этический маркетинг, контент-стратегия, инфлюенсер-маркетинг.

Abstract: This article explores the role of digital marketing in modern society, with a focus on its influence on youth. The widespread availability of the internet and technology has increased digital literacy and fostered innovative thinking among young people. The article presents successful case studies of digital marketing campaigns and analyzes both the opportunities and challenges of the sector, particularly in the context of Uzbekistan. It also outlines future prospects and provides recommendations for empowering youth through digital marketing.

Keywords: digital marketing, youth, digital literacy, social media, artificial intelligence, big data, virtual and augmented reality, personal branding, entrepreneurship, ethical marketing, content strategy, influencer marketing.

Kirish

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar taraqqiyoti marketing sohasida mutlaqo yangi bosqichni boshlab berdi. Ayniqsa, internet va ijtimoiy tarmoqlarning kundalik hayotimizga chuqur singib borishi bilan marketing endilikda nafaqat tijorat vositasi, balki madaniy, axloqiy va ijtimoiy jarayonlarning ham faol ishtirokchisiga aylangan. Raqamli marketing ayniqsa yoshlar

orasida keng tarqalib, ularning fikrlash tarzi, iste'mol odatlari va professional yo'nalishlarini belgilovchi muhim omil bo'lib bormoqda. Garchi bugungi yosh avlod raqamli muhitda ulg'ayayotgan “raqamli maxluq” sifatida tasvirlansa-da, ularning aksariyati raqamli marketing vositalaridan faqat iste'molchi sifatida foydalanmoqda. O'z shaxsiy brendi, ijodiy loyihasi yoki biznes g'oyasi bor yoshlar soni oshib borayotganiga qaramay, bu imkoniyatlardan to'liq va maqsadli foydalanayotganlar hanuz kam. Bu holat, bir tomondan, raqamli savodxonlik darajasi, boshqa tomondan esa raqamli marketing vositalarini chuqur anglash ehtiyoji bilan bog'liqdir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2024 yilda o'smirlarning 96% internetdan har kuni foydalanadi, ulardan yarmi esa doimiy ravishda onlayn holatda[1]. Biroq bu faollik doimo samarali foydalanish degani emas. Ko'pchilik yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda vaqtni ko'proq iste'mol sifatida o'tkazmoqda, albuki bu platformalarda o'zini ifodalash, daromad topish va professional rivojlanish imkoniyatlari tobora kengaymoqda. Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqot raqamli marketingning aynan yoshlar hayotidagi o'rni, salohiyati va muammolarini tahlil qilishga qaratilgan. Maqolada global tajribalar, mashhur kompaniyalar, shuningdek, yoshlar ongida raqamli marketingning qanday o'rin tutayotgani tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor – raqamli marketing vositalarini yoshlar qanday qabul qilmoqda, undan qanday foydalanmoqda va bu ularning shaxsiy hamda kasbiy o'sishlariga qanday ta'sir ko'rsatmoqda – kabi savollarga javob izlashga qaratiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Mamlakatlar milliy iqtisodiyotida raqamli texnologiyalar taraqqiyotida marketing sohasining tutgan o'rnini baholash, uni tashkil etish, jumladan aholiga xizmatlar ko'rsatish sifatini oshirish, xizmatlar sohasini rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar va ularning ta'sir doiralarini baholash, ushbu sohani texnologik jihatdan takomillashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar, Chaffey, D. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice (7th ed.). Raqamli marketing strategiyalari, SEO, SMM, email marketing va boshqalar haqida chuqur tahlil beradi[1], Kotler, P. Marketingning zamonaviy tushunchalari va raqamli muhitda mijozlar bilan ishlash tamoyillari haqida asosiy manba hisoblanadi.[5] Smith, P.R., Marketing Communications. Raqamli kommunikatsiyalar va yoshlar bilan samarali muloqot usullari haqida va Onlayn va oflayn, mijozlarni jalb qilish va raqamli texnologiyalarni birlashtirish xaqida tadqiqotlar olib brogan¹. O'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan, Tursunov, B., Karimov, A., & Mamatqulov, J. Raqamli marketingning O'zbekiston yoshlari orasida rivojlanish istiqbollari. Mavzusidagi tadqiqotida O'zbekistonda yoshlar va raqamli marketing o'rtasidagi bog'liqlik, muammolar va yechimlar haqida tahliliy tadqiqotlar olib brogan[7].

Tadqiqod metodologiyasi. Mazkur maqola yozilishida sifatli tahlil (qualitative analysis) metodidan foydalanildi. Raqamli marketing va yoshlar faoliyatiga oid mavjud ilmiy adabiyotlar, xalqaro tadqiqotlar (Pew Research Center, kompaniya misollari), amaliy tajribalar va statistika ma'lumotlari asosida tahliliy yondashuv qo'llanildi. Maqolada kontent tahlili orqali muvaffaqiyatli marketing kompaniyalari o'rganilib, ularning yoshlar auditoriyasiga ta'siri baholandi. Shuningdek, mahalliy dasturlar va tashabbuslar asosida O'zbekiston kontekstida raqamli marketingning rivojlanish yo'nalishlari va muammolari aniqlab berildi. Tavsiyalar esa amaliy kuzatuvlar va ilg'or xorijiy tajribalarga tayanilgan holda shakllantirildi.

Tahlil va natijalar. Zamonaviy texnologiyalar va internetning keng tarqalishi natijasida raqamli marketing nafaqat savdo vositasi, balki global iqtisodiyotning muhim tayanchiga aylanmoqda. Ayniqsa, yoshlarning 85 foizi ijtimoiy tarmoqlarda qiluvchi rol o'ynamoqda.

¹ Smith, P. R., & Zook, Z. (2019). Marketing Communications: Integrating Offline and Online with Social Media (6th ed.)

Mamlakatimizda raqobatbardoshlik qobiliyatini oshirish, yoshlarni kasbiy yo‘naltirish va yangi iqtisodiyot modelini shakllantirish jihatidan raqamli marketingning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Yoshlar orasida raqamli savodxonlik darajasining oshishi ularga nafaqat iste‘molchi, balki tarmoq iqtisodiyotining faol ishtirokchisi sifatida shakllanish imkoniyatini berdi, Pew Research Center ma‘lumotlariga ko‘ra, 2024 yilda o‘smirlarning 96 foizi internetdan har kuni foydalanadi, ularning deyarli yarmi esa “deyarli doimiy ravishda” onlayn bo‘ladi, bu ko‘rsatkichlar yoshlarning raqamli platformalarda faol ishtirokini tasdiqlaydi². Hozirda har uchinchi yosh tadbirkor o‘z biznesini aynan raqamli platformalar orqali yo‘lga qo‘yayotgani, bu sohani dolzarb qiluvchi asosiy omillardan biridir, shuningdek, Prezidentimiz tomonidan raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar ham bu yo‘nalishning strategik ahamiyatini tasdiqlaydi.

Dunyo miqyosida raqamli marketing kampaniyalari yoshlar auditoriyasini jalb qilishda muvaffaqiyatli natijalarga erishmoqda, masalan, Red Bullning “Stratos Jump” kampaniyasi orqali Felix Baumgartnerning kosmosdan sakrashi jonli efirda namoyish etilib, yosh auditoriyani jalb qildi, Spotifining “Wrapped” kampaniyasi foydalanuvchilarning tinglash odatlarini shaxsiylashtirilgan tarzda taqdim etib, ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi, Dove kompaniyasining “Real Beauty Sketches” kampaniyasi esa yosh ayollar orasida o‘z-o‘zini qabul qilish mavzusida muhokamalar uyg‘otdi, bu misollar raqamli marketingning yoshlar bilan samarali muloqot o‘rnatishdagi kuchini ko‘rsatadi.

O‘zbekistonda ham raqamli marketing sohasida ijobiy o‘zgarishlar kuzatilmoqda, masalan, “Yoshlar – kelajagimiz” dasturi doirasida yosh tadbirkorlar uchun raqamli platformalarda biznes yuritish imkoniyatlari kengaytirilmoqda, shuningdek, raqamli marketing bo‘yicha treninglar va seminarlar tashkil etilib, yoshlarning bilim va ko‘nikmalari oshirilmoqda. Raqamli marketingning rivojlanishi bilan birga, ayrim muammolar ham yuzaga kelmoqda, ma‘lumotlar xavfsizligi, yoshlarni raqamli manipulyatsiyalardan himoya qilish, haqiqiy va virtual dunyo o‘rtasidagi muvozanatni saqlash kabi masalalar bugungi kunda eng dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi, bu muammolarni hal etish uchun axloqiy me‘yorlarga amal qilish, raqamli savodxonlikni oshirish va qonunchilikni takomillashtirish zarur.

Kelajakda raqamli marketing quyidagi yo‘nalishlarda rivojlanishi kutilmoqda, sun‘iy intellekt foydalanuvchilarning xatti-harakatlarini tahlil qilib, shaxsiylashtirilgan reklama takliflari yaratadi, katta ma‘lumotlar (Big Data) orqali bozor tendensiyalarini aniqlash va strategiyalarni moslashtirish imkoni tug‘iladi, virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR) texnologiyalari esa mahsulot va xizmatlarni interaktiv tarzda taqdim etishga xizmat qiladi, bundan tashqari, etik marketing yondashuvi – ya‘ni ijtimoiy mas‘uliyatli va axloqiy jihatdan to‘g‘ri reklama kampaniyalarini ishlab chiqish – muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli marketing sohasida muvaffaqiyatga erishish uchun quyidagilar tavsiya etiladi, raqamli savodxonlikni oshirish maqsadida yoshlar uchun treninglar va seminarlar tashkil etish, yoshlarni o‘z shaxsiy brendlarini yaratishga rag‘batlantirish, yangi texnologiyalarni o‘rganish va amaliyotga joriy etish orqali innovatsion yondashuvni kengaytirish, axloqiy va ijtimoiy me‘yorlarga rioya qilish orqali ishonchli marketing muhitini shakllantirish lozim.

Xulosa va takliflar

Bugungi raqamli dunyo — bu shunchaki texnologik taraqqiyot emas, balki yoshlarning tafakkuri, turmush tarzi va imkoniyatlar makonidir. Maqolada O‘zbekiston yoshlari hayotida

² Pew Research Center. (2024). Teens, Social Media and Technology. Retrieved from [pewresearch.org](https://www.pewresearch.org).

raqamli marketingning o‘rni chuqur tahlil qilindi va uning jamiyatda qanday o‘zgarishlarga sabab bo‘layotgani ko‘rsatib berildi. Tadqiqot natijalariga tayanib, quyidagi dolzarb takliflar ilgari suriladi:

Xulosa qilib aytganda, raqamli marketing zamonaviy jamiyatning eng dolzarb sohalaridan biriga aylangan, bu soha nafaqat iqtisodiy rivojlanish, balki yoshlarning shaxsiy rivoji, professional shakllanishi va global miqyosda raqobatbardosh bo‘lishi uchun muhim imkoniyatlar yaratmoqda, mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar shuni ko‘rsatadiki, bu yo‘nalish kelajakda yanada katta ahamiyat kasb etadi va yoshlarimiz uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochib beradi.

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-oktabrdagi . Raqamli iqtisodiyotning ustuvor yo‘nalishlari to‘g‘risidagi .PQ-4083-son qarori.
2. .Red Bull Media House. (2012). Stratos Jump Campaign Report.
3. Spotify. (2023). Spotify Wrapped: Personalized Data and Marketing Impact.
4. Kotler, P., & Keller, K. L. (2020). Marketing Management (15th ed.). Pearson Education.
5. Qodirov, B. (2022). Raqamli iqtisodiyot: nazariya va amaliyot. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
6. Tursunov, B., Karimov, A., & Mamatqulov, J. (2022). Raqamli marketingning O‘zbekiston yoshlari orasida rivojlanish istiqbollari. Yangi O‘zbekiston Ilmiy Nashrlari, 3(4), 56–62.
7. Pew Research Center. (2024). Teens, Social Media and Technology. Retrieved from [pewresearch.org](https://www.pewresearch.org)